

СИНТАКТИК ИМКОНИЯТЛАР. БОЛАЛАР НУТҚИДА ГАПНИНГ СТРУКТУР ТИПЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972447>

Сайидирахимова Насиба Сайидмахаммадовна

*Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти,
филология фанлари номзоди.*

Ўзбекистон, Тошкент.

Email: sayidirahimova@navoiyuni.uz

+998 99 440 74 18

Аннотация.

Болаларнинг тил эгаллаш жараёнини ўрганиш, инсон тил онтогенези масаласини тадқиқ этишда муҳим омил саналади. Шу боис, ушбу мақолада кичик ёшдаги ўзбек болалар нутқининг синтактик хусусиятлари ҳақида сўз юритилади. Болалар нутқининг синтактик имкониятларини ўрганиш эса, анъанавий тилшунослик гипотезаларини буткул акси сифатида, синтаксис, яъни сўз гаплардан бошланиши ҳақида янги-янги хулосага келишга асос бўлади. Мақолада ўрганилган масала бўйича, болалар нутқи сўз-гаплардан бошланиши ўринли мисоллар асосида таҳлилга тортилиб, бу бўйича аниқ хулосалар берилади.

Калит сўзлар.

филогенез, антогенез, сўз-гаплар, спонтан ҳолат, кўрсатувчи маркер, белгиловчи маркер, локатив маркер, универсалия, ярим универсалиялар.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ

Сайидирахимова Насиба Сайидмахаммадовна

*доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат филологических наук.*

Узбекистан, Ташкент.

Email: sayidirahimova@navoiyuni.uz

+998 99 440 74 18

Аннотация.

Изучение процесса овладения языком детьми является важным фактором в изучении проблемы онтогенеза человеческого языка. Поэтому в данной статье идёт

речь о синтаксических особенностях речи узбекских детей раннего возраста. Изучение синтаксических возможностей детской речи является основанием для того, чтобы прийти к новым выводам о синтаксисе, то есть речевой онтогенез человека овладения языка начинается с слов-предложений, точнее синтаксической структурой. Относительно изучаемой проблемы в статье анализируется детская речь на соответствующих примерах и даются конкретные выводы по этой проблеме.

Ключевые слова.

филогения, онтогенез, слова, спонтанное состояние, показательный маркер, детерминирующий маркер, локативный маркер, универсальность, полууниверсальности.

SYNTAX POSSIBILITIES. STRUCTURAL SENTENCE TYPES IN CHILDREN'S SPEECH

Sayidirahimova Nasiba Sayidmaxamadovna

*Associate Professor of the International Islamic Academy of Uzbekistan,
candidate of philological sciences.*

Uzbekistan, Tashkent.

Email: sayidirahimova@navoiy-uni.uz

+998 99 440 74 18

Resume.

Studying the process of language acquisition by children is an important factor in studying the problem of human language ontogeny. Therefore, in this article we are talking about the syntactic features of the speech of Uzbek children of early age.

The study of the syntactic possibilities of children's speech is the basis for coming to new conclusions about syntax, that is, the speech ontogenesis of a person who masters a language begins with sentence words, or rather, a syntactic structure. Regarding the problem under study, the article analyzes children's speech on relevant examples and gives specific conclusions on this problem.

Key words.

phylogeny, ontogeny, words, spontaneous state, indicative marker, determining marker, locative marker, universality, semi-universality.

Кириш.

Болалар томонидан тилни эгалаш жуда тезлик билан кечади. Бу бола биринчи ёшининг охирига бориб, дастлабки сўзни эгаллаган вақтдан

бошланади. Қисқа вақт мобайнида, тахминан икки ярим йил оралиғида бола нутқи энг оддий ифодадан анланган ифодагача, грамматик тўғри гаплардан тузилган қочирик нутқкача шиддат билан ўсади. Болалар она тилининг грамматик қонунларини тўрт-беш ёшида махсус ўқитишсиз эгаллайдилар ва бу ёшда улар кўплаб морфологик ҳамда синтактик қонуниятлардан тўғри фойдаланадилар. Бу қонунлар ўз ичига сўз формаларини тўғри ифодалаш ҳамда гапларни тўғри тузиш қонун-қоидаларини ҳам қамрайди.

Синтаксисни эгаллагандан сўнг болалар сўз маънолари ва гаплар семантикасини ҳам жуда тез ўзлаштирадилар. Болалар нутқи лексик қатламининг ўсиши ҳам, албатта, гапириши, тушунишига боғлиқ равишда ортиб боради. Бироқ уларни ўраб турган атрофдагилар билан тўлиқ мулоқот қилишлари учун грамматик қонуниятлар ва сўзларнинг маъноларини тушунишнинг ўзи кифоя қилмайди. Болалар яна албатта, ўз ифодасини ва кўзлаган мақсадни тўла ва аниқ етказиб бериш имкониятини эгаллашлари лозим. Бунинг учун тилнинг прагматик аспектларини: суҳбатлашиш қоидаларини, одамларга нисбатан хушмуомалалик шаклларини, тенгдошлар ва катталар билан қандай гаплашиш лозимлигини, қисқаси турли социал шароитларда тилдан тўғри фойдаланиш имкониятларини ҳам эгаллашлари зарур.

Болаларнинг тилни эгаллаши ва қўллашида тез натижаларининг асосий сабаби нимада? Лингвистик структуралар нутқ, тафаккур ва эслаб қолишда қандай кўринишда ўзлаштирилади ва қўлланилади? Тилни эгаллаш биологик факторларга қай даражада боғлиқ? Эрта кичик ёшда ўқитиш ишларининг олиб борилиши лингвистик қобилятнинг ривожланишига таъсир этадими? Бу ва бунга ўхшаш кўплаб саволлар болаларнинг она тили имкониятларидан тўғри ва таъсирли фойдаланишини таҳлил қилиш масалалари билан шуғулланувчи психолингвистларнинг тадқиқот предметига айланди. Лекин бир неча бор қайд этилганидек, болалар нутқининг лингвистик томонлари фанда ҳамон очик қолмоқда.

Асосий қисм.

Маълумки, кичик ёшдаги болалар ўзлари талаффуз этаётган сўзларга нисбатан кўп сўзларни биладилар ва тушунадилар. Шундай кўринишда тушуниш ифодалашга нисбатан тезроқ кечади. Болалар кўпинча, гапиришни эгаллашларига қадар “Сўргичинг қани?”, “Сут идишинг қани?”, “Мушукни эркала” каби саволларга хатти-ҳаракати орқали жавоб қайтарадилар. Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики, болалар 10 та сўзни талаффуз

этиши ва ўртача 50 сўзни тушуниши мумкин. Иккинчи ёшнинг бошларига борганда бола луғати янги сўзлар билан бойийди, унинг луғатига яна 20-30 та сўз қўшилади, бироқ у 9та янги сўзни талаффуз эта олади²³⁰. Боланинг сўзни англаш даражаси ундаги нутқнинг ўсиши билан белгиланмайди, чунки кам гапирган бола кўп сўзни қўллай оладиган ва мураккаб конструкциялардан фойдалана биладиган болага нисбатан кўп сўзни билиши мумкин.

Бола нутқидаги биринчи сўзлар кўп ҳолларда бир ёки икки бўғиндан иборат бўлади. Масалан: “ойи”, “дада”, “нанна” каби. Бу сўзлар одатда, бола учун муҳим ва характерли кўринган маъноларни ифодалайди:

1. Ҳаракат (*бер, юқорига*);
2. Бола учун муҳим шахсни (*ойи, дада*);
3. Овқатни (*сут, нон* каби);
4. Юз аъзолари (*бурун, кўз, қулоқ*);
5. Кийим ва пойабзал (*шапка, пайпоқ, туфли*);
6. Ҳайвонлар (*баба, бабў, миёв*);
7. Идиш-товок (*пиёла, қошиқ*);
8. Ходиса (“*увв*” - шамол, баъзи ўринда учди);
9. Автомобил (*дидит, тиртир*) каби.

Бола бу вақтда *стол, стул, парта* каби сўзларни жуда кам ҳолатларда қўллайди. Биринчи пайдо бўлган сўзлар орасида баъзида, “*истайман*”, “*қорним оч*” каби бирикмалар ҳам учрайдики, бу боланинг фақат предмет, ходиса номини атовчи сўзларнигина эмас, балки киши ҳолатини ифодаловчи сўзларни ҳам қўллай олишини кўрсатади.

Болаларнинг бу ёшда бир сўзли гапларни ишора ёки интонациялар орқали кўшлаб ғоя, илтимос ўрнида қўллаши ҳам кузатилади.

Тахминан бир ярим-икки ёшларда болалар сўзларни қўшиб қўллай бошлайдилар: “*Менинг бабўим*”; “*Дада ани?*”; “*Ая, миа? (ая, нима?*”, “*Уста миа? (уста ким?)*”, “*Мени утам*”, “*Жумў йиқил (Темур йиқилди)*”, “*Дадам ишта*”, “*Татек йўқ*”, “*Ашша қил*” ва ҳоказо. Бу вақтда болаларда “*ихчам*” (кўринишдаги) нутқ пайдо бўлади. Бунда болалар нутқидаги энг биринчи икки сўзли бирикмалар катталар нутқидаги отлар, феъллар ва иккинчи даражали бўлақлардан тузилган гаплардан фарқли равишда қисқа вариантда ифодаланadi. Бундай гаплар телеграмма типиди бўлиб, уларда конуний равишда қўшимчалар туширилади, боғловчилар, кўмакчилар, замон ва майл формалари ифодаланмайди. Агар икки-уч ёшли боладан “*Майлими, мен*

²³⁰ Фарзандларим: Марғиёна ва Темурлар устидан ўтказилган кузатувларга кўра қайд этилди.

сигирни томоша қилсам” типдаги гапни такрорлашни сўрасак ва кузатсак, у “сигий томоша қил”, ёки “мен сигий кўяман” тарзида такрорлашининг гувоҳи бўламиз. Бола гарчи бир қатор сўзларни ташлаб айтган бўлса-да, у гапни (ифодани) тўғри тузади, барча зарур сўзларни қўллайди. Болалар томонидан қўлланиладиган икки сўзли гапларда сўз тартиби деярли тўғри қўлланилади. Демак, болалар бошидан грамматиканинг қонунларига қисман бўлса-да, амал қилишга ҳаракат қиладилар.

Болалар нутқидаги ихчам кўринишдаги гаплар турли маъноларни ифодалаши мумкин:

1. Предмет номи, ўрни – “мана олма”, “питоп ўна” (китоб ана бу ерда);
2. Талаб, истак – “яна сут”, “қаққа йиман”;
3. Тугалланганлик, мавжуд эмаслик – “сут йўқ” “қаққа обў”;
4. Инкор – “миёвмас”, “бабамас”, “ичим йўқ (ичмайман)”, “атим йўқ (айтмайман)”;
5. Тегишлилик – “китоп меники”, “мена қаққа”; “қопотим (менинг китобим)”, “мекам (меники)”;
6. Аниқлаш, белгилаш – “татта биби”, “чичина бола”, “чиёли ёйоқ (чиройли кўйлак)” каби;
7. Киши-ҳаракат – “дада йўқ” (кетди), “ая утта” каби;
8. Ҳаракат-ўрин холи – “ўтий стул” (стулда ўтирибди) “ути бесик (укам бешиқда ухляпти)”;
9. Ҳаракат-реципиент – “бой дада” (дадамга бораман), “Дадам Геча” (Дадам Грецияда);
10. Ҳаракат-асбоб – “кес пичоқ” (пичоқда кесинг!);
11. Сўраш – “сўса ани” (соска-сўрғич қани?), “тўп ани” (копток қани?) ва ҳоказо.

Келгуси бола нутқи ривождаги 2 ёки 3 сўзли ифодалар бевосита ҳамма вақт атроф-муҳит таъсири билан боғлиқ. Улар асосан десигнатлардан ташкил топади ва бундай гаплар худди бирлаштирувчи воситалар туширилган катталар нутқидаги “тўлиқсиз гаплар”даги сўз таркибининг акси сифатида намоён бўлади. Болалар томонидан синтактик янгиликларнинг кашф этилишини перцептив-мотор ўрганиш жараёни сифатида қараш мумкин: бола бунда сўзларнинг мувофиқ позицияларини ёки катталарга хос бўлган матнларда учровчи гапларни ўзлаштиради. Бу жараёнда уларга гап билан бирга юзага чиқадиган интонация ва урғу катта ёрдамчи восита бўлади.

Бола нутқида маълум босқичда дастлабки сўз фразалар сифатида функциялашадиган “сўзлар” борган сари дифференциациялашадиган

сўзлар синфига ажралади. Натижада, муҳим ва икки маъноли бўлмаган семиотик функцияга эга бўлган сўзлар гуруҳи кичик ёшдаги бола нутқида яхлит гуруҳлар сифатида намоён бўлади. Амалий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тилни эрта эгаллаш босқичларидаги сўз гуруҳларининг бирлашиши яхлит муносабатдаги семантик акустик-артикуляр бирикмаларнинг акс таъсири саналади. Шундай қилиб, сўз маънолари ва синтактик қўникмалар ўзаро узвий боғлиқлигини ташкил қилувчи ифода қачонки унинг сегментлари деконтекстуализациялашса ҳамда специфик функциялар референцияси ва синтагматик имкониятлар сифатида ўз мақомини кашф этса, ана шунда у гапга айланади.

Учинчи ёшга борганда бола нутқида икки сўзли гаплар мураккаблаша бошлайди. Масалан: *“Сен чақир, у келади”*; *“Мен ўйлаяпман, буни синдириб қўймиманми?”* *“Мен биламан, бу қаерда”*; *“Мен катта бўлганимда, сени кўтараман”* каби. Болалар сўз, фраза, гаплар, мураккаблашган гапларни тузиш ва уларни қўллашда - *ва, билан, бироқ, нима учун, шунинг учун* каби ёрдамчиларни билишлари шарт. ***Нима учун? қачон? нима? нимага? шундайми?*** каби сўроқ олмошлари болалар нутқида *бироқ, агар, кейин, шундай* каби ёрдамчи сўзларга нисбатан тез-тез қўланади. Болалар нутқидаги биринчи мураккаб гаплар турли маъноларни англатиши мумкин.

Болалар нутқида иккинчи даражали бўлаклардан биринчи бўлиб тўлдирувчи ҳосил бўлади. Масалан: *“Сен буни кўтарсанг, мен буни кўтараман”*. Улар кетидан замон ва сабабни ифодалаш шаклланади. Масалан: *“Сен яхшиси уни ахтар, уйга келганимда”*; *“У қўлига ип боғлаб қўйди ва яхши бўлди”* каби [9, 11, 12].

Бундан сўнг бола нутқида қарама-қаршиликни боғлаш (масалан: *“Мен роса чарчаган эдим, энди чарчаган эмасман”*), таъкидлаш (*“Тоға келди, эшик қиладиган”*), кўрсатиш маъносини ифодалаш (*“Қара, мен нима қиляпман”*) юзага келади. Кичик ёшдаги болаларнинг она тилини эгаллаш жараёнини солиштиришда турли миллат болаларида ўхшашлик кўп ва фарқ кам кузатилади. Буни когнитив ва лингвистик қобилиятларнинг асосий универсалияси натижаси сифатида изохлаш мумкин [10, 13].

Бу билан боғлиқ равишда кичик ёшдаги туғма қар болаларнинг ишора (жест) тилини ўзлаштириши юзасидан ўтказилган тадқиқот бу жараён босқичлари нормал эшитувчи болаларнинг сўзлашув нутқида тил компетенциясининг ривожланиш босқичларига аниқ мувофиқ келишини кўрсатади. Бундай хулоса қар болаларнинг эрта босқичда ишораларнинг алоҳида маъноларини эгаллашлари, кейинчалик бу ишораларни турли

семантик ифодалар мақсадида комбинациялаши ва, ниҳоят систематик ўрин эгаллаши, бу биринчи комбинациялардан аста-секин мустақкам грамматик тўғри ифодаларга ўтишлари кузатилган тадқиқот натижаларига асосланади [1].

Кузатилган болалардан энг кичиги кузатув бошида саккиз ойлик эди. Кузатилган қизча ўн тўққиз ойлик бўлгунга қадар қисқа вақт мобайнида жуда кўп ишора запасини ўзлаштиради ва 117 турли ишораларни бемалол қўллаш бошлайди. Бошқа қар болалар сингари унда ҳам ишора тилини эгаллашда дастлабки муносабатдаги ишоралар дастлабки сўзларнинг қўлланишига мос тушади. Дастлабки ишоралар референцияга кўра тез-тез ташқи умумлаштирувчи эди ва бундан ташқари уларнинг кўпчилиги галофрастик, яъни бир ишора ёрдамида мураккаб ёки яхлит тушунчаларни ифодаловчи характерда эди. Болаларда қўлланилувчи “бабу” ва “хайр” ишоралари дастлаб маъноларни ташқи умумлаштирувчи сўзлар сифатида хизмат қилади. “Бабу” ишораси ҳақиқий кучукка тегишли эди, “хайр” ишораси эса дастлаб барча яқинлик ва узоқликни ифодалаш мақсадида қўлланган, “салом” маъносидаги ишора эса, бу қизчанинг ишора – луғатида кейинроқ пайдо бўлгани кузатилади. Клима ва Беллуджи ўз навбатида тадқиқот ўтказган болаларда умумлаштирувчи маънодаги яна бир қатор ишораларни белгилайдилар.

Гарчи ишора (жест)лар қар болаларнинг тилини ўзлаштиришдаги муҳим қадами саналса-да, бироқ бундай болалар фақат ишораларни комбинациялаш йўли орқалигина турли маъноларнинг кенг доирасини тўғри ифодалаш қобилиятига эришадилар. Ишора комбинациялари ҳақидаги бу маълумотлар ишораларни ўзлаштириш ва нутқни эгаллаш жараёни ўхшаш моделлар асосида кечишини исботлаш учун хизмат қилади.

Маълум бўлишича, бу болалар ҳам соғлом болалар сингари икки жестили “таянч тип” кўринишидаги, кўп сонли конструкцияларга жуда ўхшаш комбинацияларни қўллайдилар. Бу конструкцияларда айрим сўзлар (масалан, “илтимос”, “меники”, “яна”, “кел” каби) “таянч” сифатида қўлланилади ва биринчи ёки сўнгги позицияни регуляр эгаллаш хусусиятига эга бўлади. Бауэрман тадқиқотларидан олинган натижалар [2, 11] асосланган ҳолда, таянч ишоралар алоҳида учраши (масалан, “илтимос”) ёки бошқа таянч ишоралари комбинациялари (“илтимос”, “яна”) билан қўлланиши ҳам мумкин дея оламиз.

Ушбу тадқиқотга мувофиқ:

1. Муносабат: **Агент - ҳаракат - объект.** Бола+тетти+уй; Одамла+иш;
Ая+еч+татек;

2. Ҳаракат (датив) - *Бей+менда+нон*;
3. Инкор - *Баба+йўқ; Хўл+йўқ; Йўқ+уша(ушлама) каби*;
4. Аниқловчи (атрибутив): *Чиройли+қиз; Кўп+қаққа каби*;
5. Эгалик: *Опке+телевизий+мени+хонам; Мени+кўйнегим каби*;
6. Локатив - *Опа+тетти+уй+мактаб, Дада+келади+кеч, Дада+иш.*

Юқорида келтирилган ишорали қурилмалар бошқа кўплаб конструкциялар билан биргаликда мактабгача ёшдаги соғлом болалар нутқидаги структура ва маъноларни эслатади. Ифодадаги маъноларнинг сони ва аниқлиги тилни келгусида англаш даражаси билан боғлиқ равишда ўсиб боради. Қар болаларнинг ифодаларни эгаллаш тажрибаларининг ортиши улардаги ишора запасларининг тез ўсишида кўринади. Луғатнинг кенгайиши билан параллел равишда болалар борган сари узун ва мураккаб ишоралардан фойдаланадилар. Инкор ишораларининг қўллана бошлаши эса мураккаб таркибнинг изчил ривожланишидаги кўрсаткич саналади.

Болаларнинг инкор ишорали ифодаларни қўллашларида улардан махсус техника талаб қилинмайди, балки бундай қўллашнинг ўзи уларда, Беллужи таъкидлаганидек, [3] соғлом болалардаги сингари маълум изчиллик асосида кечади.

Кўринадикки, кичик ёшдаги болаларнинг нутқни эгаллаши, грамматик конуниятлардан фойдаланишлари, улар нутқининг ривожланиш босқичлари (синтактик конструкциялардан фойдаланишлари) уларнинг қайси миллат вакили ва соғлом ёки нуқсонли бўлишига қарамай, умумий ўхшаш жараён асосида ривожланиб боради.

Д.Мак Нейл тилни ўзлаштириш жараёнини текширишни: “Агар тилни ўзлаштиришнинг дастлабки босқичида гапларнинг ҳосил бўлиши ва англаниши болаларга тушунарли бўлмаганда, тилни ўзлаштириш фактлари бундай бўлмас эди”, деган қатъий таъкид билан бошлайди [4, 14].

Унинг фикрича, боланинг гапиришга уриниши болалар томонидан ўзи истаган шаклда қабул қилинадиган ва тилдаги катталар нутқига мос гап – кашф этиши мумкин бўлган изчил гипотезалар қатори сифатида қаралиши лозим. Шунингдек, айтилган фикрларга қўшимча равишда шуни айтиш мумкинки, бу тушунчалар тилни ташувчиларнинг ҳамкорликдаги фаолиятида ривожлантирилиши зарур. Юқорида шакллантирилган умумий ҳолат бир оз нотўлиқ, бироқ у умумийлик рўйхатининг ўсишини давом эттирувчи тилни ўзлаштиришни характерловчи ҳолат саналади. Бауэрман семантик муносабатдаги ифода узунлигига кўра 1,3 да 1,5 морфемагача

бўлган фин, луо²³¹, инглиз ва соман тилларидаги грамматик формаларни ўзлаштириш бўйича материалларни ўрганади ва уларни эрта босқичдаги “биринчи даража” термини билан атайди [5, 14]. Биз буларни М.Бауэрман вариантларидан бир оз фарқланувчи модификациялашган терминлар билан атаймиз. Универсалиялар:

1. Агент – ҳаракат (масалан, “*Айа, кўтай!*”; “*Она, бей!*”);
2. Ҳаракат – объект (масалан, “*Уха диван!*”);
3. Эгалик (“*Ака дитдит!*”);
4. Кўрсатувчи маркер (масалан, “*У ейда мўмў!*”);
5. Белги маркери (масалан, “*Татта бабў!*”) каби.

Ярим универсалиялар:

1. Локатив маркер: объект (масалан, “*дитдит уй!*”); ҳаракат (масалан, “*ўтий стол!*”);
2. Инкор (масалан, “*нанна йўқ!*”);
3. Реккурентия (масалан, “*Яна қаққа!*”)²³².

Ўртача узунлиги 2,0 морфемаларгача бўлган ифодалар билан характерланувчи “биринчи даража”нинг анча кейинги босқичида ҳаракат субъекти – ҳаракат (масалан, “*Менга китобни кўрсат!*”; “*Қара менга!*”) универсал саналади. Р.Браун тадқиқот ўтказган болаларида қуйидаги 3 муносабатни белгилайди [6, 7]:

1.Агент – ҳаракат; 2. Ҳаракат – объект ва 3. Агент – объект. Улар ўзида учликнинг қисман реализация формаларини намоён этади, яъни агент - ҳаракат-объект. Браун томонидан тилни ўзлаштиришдаги босқич бўйича яна бир семантик операция ўтказилади. Бунда у: **номинатив, мавжудликни инкор этиш, реккурентлик, локатив, посессив ва атрибутив** муносабатларни ўрнатишни белгилайди.

1. Эрта босқичда болаларнинг ҳаракат ёки ишора билан бир сўзли ифодаларни қандай уйғунлаштиришларини кузатиш орқали Гринфильд ва бошқалар содда гаплар пайдо бўлмасдан илгари унга мос муносабатдаги ифодалар рўйхатини тузадилар [8]. Шлезингер эса, бу дастлабки Гринфильд ва бошқалар томонидан белгиланган биринчи муносабатларни боланинг **агент** операцияси учун кенгайган ва дифференциялашган тушунча сфераси сифатида изоҳлайди [.

Хулоса

²³¹ Луо тили Кения ва Танзания районларида тарқалган шарқий судан тиллари оиласига тааллуқлидир.

²³²“Реккурентия” боланинг ифодаси ситуация тақрорини фиксациялаётганда ёки бирор нарсани тақрорлаш истаги ва хоказо ҳолатларини ифодалаш учун хизмат қилади.

Демак, шунга ўхшаш турли гуруҳдаги асослар боланинг дастлабки эрта босқичларда тилдан фойдаланиши кимнингдир ҳамкорлигига боғлиқ, деган хулосага олиб келади. Бу ерда фақат агент эмас, балки ҳаракат ва объектнинг иштироки ҳам зарурийдир. Бола нутқининг бундай қисмлари ушбу жараёнда иштирок этувчи предметлар ва одамларга эътибор беришни тақозо этади, яъни улар нутқидаги номинация, кўрсатувчи маркерлар, мавжудликни инкор этиш, **маъқуллаш**, локатив ва бошқа эътибор қаратилган нарсалар, белгини ифодалашда асосий аҳамиятга эга. Уларнинг мазмуний томонлари эса бевосита нутқий вазиятда ойдинлашади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Klima E.S., Belludji U. The signi of language in child and chimpanzee. In: "Communication and Effect". N. Alloway (ed).- N.Y.: Press, 1972.- P. 67-96.
2. Bowerman M.F. The pivot-open class distinction.- M.S.: Harvard University, 1969.- P. 87.
3. Belludji U. The acquisition of negation / Unpub. Doct. Disser.- Harvard Univ., 1967.
4. Mak Neyl D. Semiotic extension, paper presented at the Loyola symposium on cognition,.-Chicago, April 1974. -.P.36.
5. Bowerman M.F. The Pivot – open class distinction.- M.S: Harvard University, 1969.
6. Brown R.A. First language: the early stages.- Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 1973.
7. Sayidirahimova Nasiba Sayidmaxamadovna. Semantic classification of the syntax antonyms of Uzbek language. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science.-Philadelphia, USA, 2020. P. 671-673.
8. Greenfield P., Smit J., and Laufer B. Communication and the beginnings of language: the development of structure in one – word speech and beyond. Unpublished manuscript, 1972.
9. Sayidirahimova Nasiba Sayidmaamadovna. General Theoretical Aspects In Synchronical Typological Learning Of English Adverbs (Adverb Goals). International Journal of Research Available at <https://edupediapublications.org/journals>. Available online: <http://edupediapublications.org/journals/index.php/IJR/>
10. Sayidirahimova Nasiba Sayidmaxamadovna. Pragmatic features of official text and documents of the Uzbek language. ANGLISTICUM. Journal of the

Association-Institute for English Language and American Studies. 2020. <https://anglisticum.org.mk/index.php/IJLLIS/article/view/2108>. Voume:9 /Issue 7. Page 24-34.

11. Сайидирахимова, Н. (2022). БОЛАЛАР НУТҚИНИНГ ТИЛШУНОСЛИК ТАРИХИДА ЎРГАНИЛИШИ ХУСУСИДА. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(7), 280-288.

12. Sayidmakhamajanovna, S. D., Toktomamatovna, K. Z., Sayidmahamadovna, S. N., & Mamatovna, A. G. (2020). Formation and development of the theory of speech parts of unchangeable words in languages of different grammatical structure. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed*, 6(12), 62-65.

13. Saiidmahamadzhanoyna, S. D., Imamidinona, J. D., & Sayidmahamadovna, S. N. Methodological foundations of the typological analysis of a part of the speech of the turkic languages. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 8 No. 12, 2020 Part II ISSN 2056-5852.

14. Dilfuza Sayidmahamadzhanoyna Saiidyrakhimova, Zhusupova Daanagul Ymamidinovna, Kadenova Zhannat Toktomamatovna, Sayidirahimova Nasiba Sayidmahamadovna, Ysmailova Aizhana Murzaraimovna. (2020). THE ISSUE RELATED TO THE THEORY OF SPEECH PARTS AND THEIR CLASSIFICATION ON THE MATERIAL OF LEXIC UNITS (IN THE MATERIAL OF ADVERBS). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, 17(7), 6537-6541. Retrieved from <https://mail.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3010>